

KAKAO O‘SIMLIGINING XUSUSIYATLARI

¹Anorova E’zoza, ²Bozorova Komila

^{1,2}Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti Biologiya yo‘nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14210277>

Annotasiya. Ushbu tezisda kakao o‘simligining xususiyatlari va o‘sishi, rivojlanishi, ko‘payishi, kelib chiqishi, sistematikasi, turlari, tuzilishi haqida o‘rganilgan. Bu tezisda kakao daraxti haqida ko‘proq ma’lumotlarga ega bo‘lamiz.

Kalit so‘zlar: kakao daraxti, kakao mevasi, kakao yog‘i, thabroma cacao.

Аннотация. В данной диссертации изучаются характеристики и рост, развитие, размножение, происхождение, систематика, типы, строение растения какао. В этой диссертации мы получим дополнительную информацию о какао-дереве.

Ключевые слова: какао-дерево, плоды какао, масло какао, какао таброма.

Abstract. In this thesis, the characteristics and growth, development, reproduction, origin, systematics, types, structure of the cocoa plant are studied. In this thesis, we will get more information about the cocoa tree.

Keywords: cocoa tree, cocoa fruit, cocoa butter, thabroma cacao.

Kakao, shokolad daraxti - Theobroma avlodiga mansub doim yashil daraxtlar turi. Markaziy va Jan. Amerika o‘rmonlarida yovvoyi holda o‘sadi (urug‘i mayda va achchiq). Qadimdan bu daraxt Meksikada ekilgan. Yevropaga (Ispaniya) 1520-yil keltirilgan. 17-asrda Venesuelada, so‘ngra Braziliyada, 19-asr oxiri (1884-yildan) Afrikada ekila boshlagan.

Yer yuzida 11,5 mln ga yaqin kakaozorlar bor (2000). O‘rtacha hosildorligi 6,16 s/ga; Kakao eng ko‘p Afrikada (3,8 mln.ga), Janubiy Amerikada, Osiyo (Filippin, Hindiston, Yaman, Indoneziya)da ekiladi. Kakao ko‘p yillik doimiy yashil daraxt. Bo‘yi 4–8 m ga boradi. Kakao o‘stirish uchun yog‘ingarchilik yiliga 2–5 ming mm, doimiy qurg‘oqchilik davri 3–4 oydan oshmaydigan, o‘rtacha havo harorati 2 G dan kam bo‘lmagan xududlar qulay hisoblanadi. Shunday sharoitda Kakaoning madaniy turi yil davomida gullaydi, meva hosil qiladi. Tinim davri juda qisqa bo‘ladi yoki bo‘lmasligi ham mumkin. Yog‘ingarchilik kam bo‘lgan yillari kam hosil beradi va daraxtlar qurib qoladi. Urug‘idan, qalamchasidan payvand qilib ko‘paytiriladi. Ko‘chati o‘tqazilgandan keyin 4–5-yildan hosil beradi, 10-yili to‘liq hosilga kiradi. Kakao mevasi (uz. 30 sm gacha) 300–600 g keladi, qar bir meva ichida 25–60 urug‘ (dukkak) bo‘ladi. Mevasi 4–5 oyda yetiladi. Bir daraxtdan 0,5–2 kg (12–15 s/ga) urug‘ olinadi. Urug‘i tarkibida 50–53% moy, 14,5% azotli moddalar, 1,3–1,7% teobromin alkaloidi, oshlovchi moddalar, oqsil, qand, kraxmal mavjud. Dukkagi qayta ishlashdan oldin tozalanadi, fermentlanadi, quritiladi, qovuriladi, dukkak po‘chog‘idan ajratiladi, maydalanadi va press mashinalarda moyi olinadi). O‘zbekistonda ekilmaydi, chunki tuproq-iqlim sharoiti Kakao biologiyasiga mos emas; 2) kakao urug‘i kunjarasidan olinadigan kukun (upa) va undan issiq va sovuq ichimlik tayyorlanadi. Kukun tarkibida 15% gacha yog‘ mavjud. Shuningdek, Kakao kukuni shirinlik. (krem, muzqaymoq), qiyom va boshqalarga qo‘shiladi.

1-rasm. Kakao daraxt va mevasi

2-rasm. Kakao kukuni

3-rasm. *Theobroma cacao*

Theobroma - Gulxayridoshlar oilasiga mansub gulli o‘simliklar turkumi. Uning tarkibiga Markaziy va Janubiy Amerikaning tropik o‘rmonlariga xos bo‘lgan 20 ga yaqin kichik daraxtlar kiradi

Theobroma cacao, bu turkumning eng mashhur turi bo‘lib, mevasi shokolad tayyorlash uchun ishlatiladi. Cupuaçu (*Theobroma grandiflorum*) va Mocambo (*Theobroma bicolor*) ham iqtisodiy ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytamizki, kakao o‘simligi bu juda foydali. Undan shirinliklar, asosan, shokolad tayyorlanadi. Shokolad organizm uchun foydali. Kakao kukunidan issiq ichimlik ham tayyorlanadi. Kakao oziq-ovqat sanoatida katta ahamiyatga ega. Undan moy ham olinadi, undan qandolatchilikda shokolad, tibbiyotda shamcha va sharchalar tayyorlashda, sanoatda esa atir-upa sifatida ishlatiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘Pratov, A.S.Tóxtayev, F.O‘Azimova. Botanika Toshkent.2005

2. Бобохонов, М., & Хуррамова, М. (2024). Dorivor chakandani o‘shish sharoitlari va ko‘paytirish usullari. *NRJ*, 1(2), 180-183
3. Sodikova, D. G., Xalmuratov, M. A., Hamroyeva, M. K., Mardonov, S. U., & Toshmirov, S. E. (2024). Ecology of micromycetes of higher plants of the Denov Arborary. In *BIO Web of Conferences* (Vol. 105, p. 06003). EDP Sciences.